

МИЛЛИЙ МАТОЛАРИ, ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ, МАТО ТУРЛАРИ, АНЪАНАЛАР ВА ЗАМОНАВИЙЛИК. АНЪАНАВИЙ МАТОЛАРДАН ЗАМОНАВИЙ ДИЗАЙНДА Фойдаланиш (ФАРҒОНА ВОДИЙСИ МИСОЛИДА)

Бахромов Улугбек Гапуржонович
Наманган Давлат Университети доктаранти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448482>

Анотатсия. Миллий кийимларда, бирон-бир элат тарихига бориб тақаладиган анъаналар, ижтимоий муносабатлар, маърифий, дин ва эстетик шаклларнинг айрим унсурлари ифодаланади, унда халқимизнинг диди, гўзаллиги тўғрисидаги гоёлари, хўжалик юритишининг ўзига хос жиҳатлари ҳамда оилавий турмушининг баъзи томонлари ҳам кўзга яққол ташиланади.

Калит сўзлар: шойи, нимшойи, ипак, духоба, баҳмал, адрас, беқасам, банорас, ипак рўмол, атлас, хон атлас, девор жойшаб, ойпалак, сўзана, зардевор, чиммат, жойнамоз, миширик.

С.М. Маҳкамованинг маълумоти бўйича қадим замонда Ўрта Осиёда тўқимачилик ривожлангани тўғрисидаги маълумотлар араб ва форс жуғроф ва тарихчилари ал-Муқаддасий, Наршахий, Ибн-Хавкал асарлари учрайди¹.

Бу маълумотлардан Ўрта осийдаги матоларни ишлаб чиқариш ва уларни ички бозорда, ташқи бозорда сотилганлигини аниқлаш мумкин. Яна бир манбаларда Сўғд шаҳарларида шойи ва нимшойи матолар ишлабчиқарилганлиги ҳақида маълумотлар берилган. Бу матоларни ишлаб чиқариш учун юнг, зиғир, рахта ва ипак ҳам ашёси қўлланган.

XIX асрнинг 2-ярмида кўпгина шаҳар ва қишлоқларда (Марғилон, Наманган, Бухоро, Андижон, Самарқанд, Китоб, Гиждувон, Ургут, Бешарик, ва бошқалар) хилма-хил сидирға ва гулдор ип, ипак ва ярим ипаклар хонаки газламалар содда ва мураккаб усулда тўқиб чиқарилган. Бу матолардан кийим-кечак тикишган, шунингдек, уйни безаш учун ҳам фойдаланилган².

Татқиқот ўтказганимизда Фарғона водийсида бу матоларда асосан пахта ва ипак ишлатилган. Бу матоларни номларини водий мисолида кўриб чиқамиз: духоба, баҳмал, адрас, беқасам, банорас, ипак рўмол, атлас, хон атлас, девор жойшаб, ойпалак, сўзана, зардевор, чиммат, жойнамоз, миширик мато. Бу матолар асосан безашда гулдор ва йўл-йўл шаклда бўлган. Татқиқотимиз асосан водийдаги абрбанди усталар, тикувчилар, тўкувчилар, водий савдогарлари, тарихчилар, санъатшунослар, Фарғона, Наманган, Андижондаги музейлар, шахсий коллекционерлар ва дала маълумотлаиға асосланган.

¹ Г.Хасанбоева. Тўқимачилик дизайн тарихи. “Иқтисод-молия”.2006. Т. Б-119

² Ўзбек халқ санъати. Тошкент. 1979. Б-30

Қазишмалар вақтида Буонамозорда суякдан ясалган моки, жуда кўп миқдорда қадоқ тошлар, урчуклар, идишлардан мато изларининг топилиши бу ерда яшаган аҳолининг турмушида тўқувчилик катта роль ўйнаганлигидан гувоҳлик беради. Тош ва сополдан ясалган юзлаб урчукларнинг ҳамда суякдан ишланган ва тўқимачиликда матони силлиқлаштиришда ишлатиладиган тароқсимон асбобларнинг топилиши буонамозорликлар ҳаётида тўқимачилик ривож топилганлигига ҳеч қандай шубҳа туғдирмайди.

Бизни таҳлилимизга кўра қадимда марҳумлар тобутларга уст-бошлари, курул – яроғлари, зеб-зийнатлари ва асбоб-ускуналари хатто кийимлар билан кўйилганлар. Топилмалар ичида пахта кўсақлари алоҳида аҳамиятга эгадир. Кўсақлар ҳаммаси уч чаноқли бўлган.

Мунчоқтепада Марказий Осиёда биринчи марта жуда кўплаб ипак ва пахта мато қолдиқлари аниқланди. Бу V-VII асрларда кийим бош ва у билан боғлиқ тўқимачилик саноати ривожланганлиги ҳақида қимматли маълумотлар беради. Шу вақтгача V-VII асрларда Хитойдан келтирилган ипак матолар кенг тарқалган деган фикрлар бор эди. Мунчоқтепа ипаклари шу фикрни рад этиб Фарғонани ипак ишлаб чиқариш маркази бўлганлигини исботлади. Пахта мато қолдиқлари ва ғўза кўсақлари тарихи пахтачилигимизда янги саҳифадир.

Қадимги Поп аҳолиси орасида тўқимачилик алоҳида ҳунармандчилик соҳаси сифатида кенг ривожланган. Бизга ҳозирги кунда икки хил матодан ипак ва пахтадан қилинган уст бош қолдиқлари маълум. Шунини такидлаш керакки, ипакдан қилинган материаллар кўпроқ топилди. Бунга сабаб ипак бошқа матолардан узоқроқ сақланади. Бу кийимларнинг тикилиши ва бичилиши этибор билан бажарилган. Ипак матоларнинг ранги асосан 3 хил тўқ яшил, тўқ қизил ва тўқ жигарранг бўлган. Тўқув дастгоҳининг қолдиқлари қадимда бу ерда марказлаштирилган тўқимачилик устахоналари бўлганлигидан далолат беради. Йигирув ишлари билан хотин-қизлар шуғилланган. Буни аёл тобутда учрайдиган урчуклар мисолида кўришимиз мумкин.

Ўтган асрнинг 60-70 йилларда Д. Салтовская Фарғона водийсининг шимолий-ғарбий қисмидаги археологик қазишмалар ўтказиш чоғида милонинг I асрларга оид қатламлардан пахтанинг чигитини топган эди³.

Энг қадимги матолар тўғрисида биз фақат археологик материаллардан билишимиз мумкин, яни матоларнинг қандай эканлигини кулолчилик буюмларга кулолчилик буюмларига ёпишиб қолган излардан билиб олишимиз мумкин. Чунки, энг қадимги кулолчилик буюмларини кулолчилик чарҳида ясамаган. Наманган ҳунарманчилиги ушмаси азоси уста Абдурахмонов Рустам аканинг айтишича дастлаб қум тўлдирилган матонинг атрофига лой ёпиштириб, тайёрланган идиш офтобда қуритилган. Шундан кейин қум тўкиб ташланиб, мато ҳам қуриган идишдан ажратилган⁴. Бу технологиядан ҳозирги кунда Яман Республикаси Сокотра вилоятида фойдаланилмоқда. Ўрганишлар натижасида Фарғона вилоят тарих музейида 1455 рақам ости шундай кулолчилик намуналари аниқланди. (1-расм)

³ Е. Сальтоаская. Северо-западная Фергана в древности и раннем средневековье. - Душанбе. 1971 С-141.

⁴ Дала ёзувлари. Наманган в. Наманган ш. 2021 йил 10 октябрь.

1-расм. Мато излари сақланиб қолган сопол идиш парчалари.

XIX аср охири ва XX аср бошларида Фарғона водийсида кўпроқ уй шароитида матолар тайёрланган. Мато тайёрлаш биз татқиқот олиб борган худутларда турлича бўлган. Масалан Марғилон, Наманган, Қўқонда аҳоли асосан деҳқончилик билан шуғилланган натижада ипакдан ва пахтадан тайёрланган ип-газлама матолардан фойдаланилган. Чорвачиликка ихтисослашган кўчманчи ва ярим ўтроқ аҳоли орасида эса жун, теридан кийим кечаклар истимолда бўлган.

Ўз ўрнида шуни ҳам айтиш керакки, уй шароитида ип-газлама, ипакли ва ним шойи ҳамда жун ва теридан матоларни тайёрлаш жараёни жойларда турлича бўлганлиги учун бу жараёнлар ҳақида татақиқотчилар ўз фикрини билдириб ўтганлар⁵.

XIX аср охирига келиб бошқа худудларга нисбатан Фарғона водийсидаги аҳоли киядиган кийимларнинг умумий ўзбек кийимлар шаклига яқинлашиш жараёни кучлилигини кузатиш мумкин. Водийда кўплаб, хилма-хил безакли матолар тайёрланган. Бундай матоларнинг ранг-баранг гулли бўлишига, гулларнинг бир-бирига мос-уйғун келишига, шунингдек, йўл-йўлларининг ораси кенгроқ бўлишига аҳамият беришган. Бундай безакларни яратишда усталардан расомлик маҳорати талаб қилинган. Биз кўп усталар билан суҳбатлашганимизда улар моҳир наққош ёки моҳир рассом бўлишган. Демак қадимдан бизда мато тайёрлаш жараёнида усталар тасвирий санътни яхши билишган. Буни улар яратган матолар гуллари, нақишлари, ранглари билан билишимиз мумкин. Яшил тусли йўл-йўл гуллар, сариқ, сиёхранг гуллар билан уйғун равишда алмашилиб келадиган беқасам, ипак ва нимшойи матолар қишлоқларга нисбатан шаҳар марказларида жуда қадирланган.

XIX асрнинг иккинчи ярмида Фарғона водийсида Наманган, Андижон, Қўқон, Бешариқ ва Марғилон каби марказларда қуйидаг матолар тайёрланган.

“Ипак маркази” га айланган Фарғона водийси миллий шойи матоларни тайёрлашда алоҳида ўрин тутган. Фарғона водийсининг қулай табиий шароити, тутзорлар барпо этиш учун суғориладиган ерларнинг мавжудлиги, аҳолининг ўтроқ ҳолда яшаши, ипак курти боқиш ва қўл меҳнатига асосланган маҳалий ипакчиликнинг ривожланиши кенг истемолдаги бозорларда беқасам, адрас, шойи каби харидоргир ипак матолар кўпайишига

⁵ Қаранг: Сухарева О.А. Художественные ткани. “Народное декоративное искусство Советского Узбекистана.” - Ташкент, 1954.-С.17-37; Кармишева Б.Х. Качества и предение у народов южных районов. Таджикистана и Узбекистана (XIX-начало XX в)” Проблемы типологии и этнографии.-М.1979.-С.258.

олиб келган. Битта хонада икки ва ундан кўп тўқувчи дастгоҳи мавжуд бўлиб, уларда шойи, ярим ипак матолар ҳамда атлас тўқилган⁶. Қалами-қўлда тўқилган йўл-йўл гулли ип мато⁷, Мато тўқиш жараёнида оқ танда иплар орасида қизил-кўк, яшил ипларни бир зайлда жойлаштириш натижасида оқиш матода ингичка ранг-баранг йўллар ҳосил қилинган. Тўқиш жараёнида оқ ёки оч танда иплар орасида тутам-тутам қизил-кўк, тўқ яшил ипларнинг бир зайлда жойлаштирилиши натижасида оқиш мато заминида ингичка ранг-баранг йўллар ҳосил қилинган. Одатда дағал ҳам иплардан фойдаланилган. Фарғона водийси Бешариқ ва Наманганда ишланган қалами нақшига тўқ яшил ва қора кенг эмас йўл-йўлларни орасида жуда ингичка оқ йўл киритилади. Бу матодан асосан водийда эркаклар учун устки кийим ва кийим аксессуарлари тайёрланган. XX аср бошларида фабрикада тўқилган матоларнинг кўплаб келтирилиши туфайли қалами тайёрлаш камайиб кетган, Фақатгина иккинчи жаҳон уриши даврида вақтинча қалами мато тайёрланган.

Олача-ушбу матони ишлаб чиқариш бутун Ўрта Осиёда кенг тарқалган бўлиб, у XVII асрда Москва шаҳрига олиб борилган маҳсулотлар орасида “пестрядь” номи билан қайд қилинган⁸, олача-йўл-йўл мато бўлиб, йўллари қизил, қирмизи, зангори ва тўқ яшил ранглар билан туширилган⁹. Арқоқ ипи одатда тўқ ёки кўк бўлган. Бу мато ишланганда фабрикаларда ҳам ип қўллангани учун мато текис ва юқори навли бўлган.

Чит-енгил ипгазлама¹⁰, Қадимдан Ўзбекистон худудида ёғоч дастгоҳда пахта ипидан тўқилган. Ҳозир кунда тўқув станокларида тўқилади. Сидирға ва гул босилган турлари бўлади. Фарғона водийсида читдан асосан аёллар, болалар ва эркаклар кўйлаклари, кўрпачалар, дурпардалар тикилади.

Беқасам — йўл-йўл гулли пишиқ мато бўлиб, танда ипи ипак, арқоғи оддий ипдан тўқилади. Газламани ўрганиш ва таҳлил қилиш натижасида арқоқ ипи танда ипидан йўғонроқ бўлгани учун мато юзасида кўндаланг чизиқлар ҳосил бўлади. Наманганда оқ беқасамни асосан оқ, сариқ, яшил тусли қилиб тўқилган. Ҳозирда Наманган, Марғилон, Қўқон тўқимачилик корхоналарида ва хунарманд усталар томонидан беқасамнинг оқ чивик, олти катак, мармар ва бошқа турлари ишлаб чиқарилмоқда.

Банорас-шойи, нимшойи, ипдан тўқилган, тўқилиши беқасамга ўхшаш пишиқ мато. Ҳиндистондаги Банорас штати номидан олинган атама. Беқасам матосидан фақат гуллари билан фарқ қилади. Банорас асосан кумуш ранг-оқ тусли бўлиб, уни ўдди зўрға кўринадиган қорамтир йўллар кесиб ўтади. Банорас-беқасамдан ранг турлари билан фарқланиб, унда аёлларнинг устки кийими бўлмиш паранжи тикилган¹¹. Банорас матоси Бухоро, Қўқон, Самарқанд, Наманганда ҳам қадимдан тўқилган¹². Наманган шойи тўқиш фабрикасида ҳам банорас ишлаб чиқарилади¹³. Баноарсдан асосан тўн, нимча, камзуллар тайёрланади.

Адрас-танда ипи табиий ипакдан, арқоғи қалин ипдан тўқилган газлама. Гули икки томонлама бўлганлиги учун айрим жойларда дурия деб аталади.

⁶ Алимова Н. Фарғона водийси ипакчилиги// Moziydan sado.-Т.:2016.№1.-Б.36

⁷ С.Давлатова. Ўзбек кийимлари атамали изоҳли луғати. “Yangi Nashr”. Т. 2017. Б-147.

⁸ Мукминова Р.Г. Очерки по истории ремесла в Самарканде и Бухаре в XVI в,-с.46.

⁹ С.Давлатова. Ўзбек кийимлари атамали изоҳли луғати. “Yangi Nashr”. Т. 2017. Б-99.

¹⁰ Ўзбекистон миллий энциклопедияси “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” –Б.-

¹¹ Н.Содиқова. Ўзбек миллий кийимлари XIX-XX асрлар. “Шарқ” Т.2003.-Б-23.

¹² С.Давлатова. Ўзбек кийимлари атамали изоҳли луғати. “Yangi Nashr”. Т. 2017. Б-36.

¹³ Ўзбекистон миллий энциклопедияси “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” –Б-98.

Қадимда атласлар дастаки дастгоҳ (қўл дўкон)ларда тўқилган. Ҳозир дастаки дастгоҳларда ҳам, механик дастгоҳлар (тўқув станоклари)да ҳам тўқилади.

Бахмал, ола бахмал, духоба — майин, силлиқ, патли газлама. Патлари табиий ёки сунъий ипакдан, замини ип ёки канопдан тўқилади. Бахмал. тўқишда иккита ўриш ипи ишлатилади: бири замин, иккинчиси эса пат ҳосил қилади.

Алак –арқоғи ва ўрими ярим пишитилган ипдан қўл дўқонида турли рангда йўл-йўл қилиб тўқилган мато. Ўтмишда ундан тўн, кўрпа ва кўрпача тикилган. Алакнинг гуллари йўл-йўл бўлганидан қалами, баъзи ингичка йўллари эса зевак деб номланган. Алак ўтмишда ҳамма қишлоқ ва шаҳарларда, айниқса, Фарғона водийси, Самарқанд ва Қашқадарёда вилоятларида кўп тўқилар, ҳатто, чет мамлакатларга ҳам чиқарилар эди¹⁴.

Парпаша-нафис йўлли нимшойи мато, кўкимтир кулранг тусга эга¹⁵. Уста гапимга қараганда Парпаша парилар қаноти деган маънони англатган. Танда ипи оқ ипакдан, арқоғи тўқ кўк рангли ипдан қўл дастгоҳида тўқилган. Тўқиш жараёнида танда иплари орасида махсус қолдирилган жойларида ҳосил бўладиган тешикчалар орқали арқоқ ипининг кўриниши йўллар ҳосил қилади. Парпаша Бухоро, Самарқанд, Қўқон, Марғилон, Наманган ва бошқа шойи тўқиш марказларида ишлаб чиқарилган. Ипак кўп ишлатилган бу мато қиммат ва сифатли бўлган. Парпашадан, асосан, паранжи тикилган, шунингдек, эркаклар учун ҳам тўн ҳам тайёрланган. Бу матоларни нақш композициясини ўрганганимизда ҳандасавий, ўсимликсимон ва буюмли мативлардан фойдаланилган. Матолар асосан икки рангадан фойдаланилган.

Хулоса қилиб, Фарғона водийси ҳудудидаги турли жойларда топилган тарихий ёдгорликлар ёрдамида қилинган мато таҳлили шуни кўрсатдики, матоларнинг тўқилиши турлича бўлишига қарамай, унинг хом ашёлари бир-бирига яқин бўлиб, барча матолар арқоқ ва танда ипи ёрдамида тўқилган. Бу матоларда асосан ипак ва пахта толалардан фойдаланилган. Ҳозирда Наманган, Марғилон, Қўқон тўқимачилик корхоналарида ва хунарманд усталар томонидан бу матоларнинг замонавий турлари ишлаб чиқарилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. G. Hasanboyeva. To'qimachilik dizayn tarixi. "IQTISOD MOLIYA".2006. -250 б
2. Д. Рахматуллаева. У.Ходжаева.Ф.Атаханова. Либос тарихи “Тошкент”.2015.-380 б
3. Н. Содиқова. Ўзбек миллий кийимлари XIX-XX асрлар. “Шарқ” 2006.-211 б
4. М. Қўзиева. Хонликлар даври ўзбек миллий либоси тарихи. “Zilol buloq” 2022.-207 б

¹⁴ С.Давлатова. Ўзбек кийимлари атамали изоҳли луғати. “Yangi Nashr”. Т. 2017. Б-36.

¹⁵ С.Давлатова. Ўзбек кийимлари атамали изоҳли луғати. “Yangi Nashr”. Т. 2017. Б-102.